

Brutalismo *demi-sec*: A Residência Mário Petrelli

HUMBERTO CARTA

Arquiteto e Urbanista
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 875, Curitiba, Paraná
41 8815-6875
humbertocarta@gmail.com

Brutalismo *demi-sec*: A Residência Mário Petrelli

A década de 1960 mostrou-se definitiva no desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil. Edifícios notórios como a FAU-USP de Vilanova Artigas, a Residência no Butantã de Paulo Mendes da Rocha e o MASP de Lina Bo Bardi renovaram a discussão sobre a arquitetura moderna nacional, destacando a cidade de São Paulo no cenário mundial. Nesta mesma década, vindos da metrópole que guiava a discussão arquitetônica no país, os arquitetos Luiz Forte Netto e José Maria Gandolfi fundaram na cidade de Curitiba, o escritório Forte-Gandolfi, marcando o início de uma nova fase do modernismo no Paraná, chamado por Paulo Pacheco de Grupo Paraná.

Formados em 1958 na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Luiz Forte Netto e José Maria Gandolfi trabalharam com Fábio Penteadó e Pedro Paulo de Melo Saraiva, participando de diversos concursos, entre eles o notório concurso para o Ginásio do Clube Atlético Paulistano (1958) vencido por Paulo Mendes da Rocha, no qual conquistaram o segundo lugar colaborando com Pedro Paulo de Melo Saraiva. Em 1962, trabalhando por conta própria, Forte Netto e Gandolfi, junto com Francisco Moreira, venceram o concurso para o Clube Santa Mônica em Curitiba e mudaram-se para o Paraná.

O resultado do concurso foi amplamente divulgado entre os sócios do clube e logo o escritório começou a receber comissões de residências de alto padrão na cidade. A Residência Mário Petrelli, a primeira destas comissões, foi projetada pela dupla em 1964. Localizada na Rua Carmelo Rangel, no bairro Batel, a casa abriga um programa de 600 m² distribuídos em três meios níveis, que se adaptam ao declive do terreno. O programa foi disposto sob uma grande cobertura em duas águas composta por vigas de concreto com balanços de até seis metros

A Residência Petrelli evidencia os precedentes da arquitetura moderna no Brasil na educação de Forte Netto e Gandolfi; inclui-se, por sua linguagem, no universo de obras que seria agrupado sob o guarda-chuva do brutalismo; revela a contemporaneidade entre as soluções paranaenses e as obras de maior destaque nacional que eram construídas em São Paulo. Porém, traços menos evidentes no projeto como a influência da educação na tradição Beaux-Arts, as relações com a arquitetura clássica, a busca pelo caráter e a aplicação de elementos vernáculos tornam a obra uma variante menos severa da estética relacionada ao brutalismo. Se a etimologia da palavra brutalismo encontra-se na qualidade da champagne brut - sem açúcar - a arquitetura da dupla pode ser classificada como *demi-sec* - a champagne levemente açucarada.

Demi-sec Brutalism: Petrelli House

The decade of 1960 was definitive for modern Brazilian architecture. Notorious buildings like FAU-USP from Vilanova Artigas, Butantã Residence from Paulo Mendes da Rocha and MASP by Lina Bo Bardi renewed the discussions about modern architecture nationwide, *AQUI ALGUMA COISA*. In the same decade, coming from the metropolis that led the way for architecture in the country, architects Luiz Forte Netto and José Maria Gandolfi opened in Curitiba the office Forte Gandolfi, starting a new phase in modern architecture in Paraná, that was later known as the Paraná Group.

Forte Netto and Gandolfi graduated in Universidade Presbiteriana Mackenzie, after working with Fábio Penteadó and Pedro Paulo de Melo Saraiva. They took part in numerous competitions, including the famous competition for the Clube Atlético Paulistano (1958), in which they got the second prize. In 1962, working on their own, Forte Netto and Gandolfi, with Francisco Moreira, won the competition for Clube Santa Mônica in Curitiba.

The result of the competition made the recently opened office famous amongst members of the club. Soon the office would start receiving many commissions from the upper class in Curitiba. The Petrelli House, the first of those commissions, was built in 1964. Located in Rua Carmelo Rangel, in the Batel neighbourhood, the house has a program of 600 m² distributed in three levels, adapting to the topography of the land. The program was placed under a great roof made structured with twelve parallel concrete beams.

The Petrelli House shows how Forte Netto and Gandolfi were influenced by Brazil's modern architecture precedents; can be included in the universe of buildings under the classification of brutalism; reveals the contemporaneity between the solutions presented in Curitiba and those presented in São Paulo. This article looks deeper in underlying characteristics: the influence of the Beaux-Arts tradition; the relationship between classical architecture and the Petrelli House; the intention of character and the use of vernacular elements. These less evident strategies create a breed of brutalism that is aesthetically less severe. If the origin of the expression *brutalism* is to be found in *champagne brut* - without sugar - Forte Netto's and Gandolfi's architecture can be called *demi-sec* - the sugared champagne.

Palavras-chave: Forte Gandolfi, Grupo Paraná, Arquitetura Moderna em Curitiba

A experiência da arquitetura moderna paranaense e, especificamente, os trabalhos da sociedade de Luiz Forte Netto e José Maria Gandolfi, apesar de ainda relativamente desconhecidos no cenário nacional e internacional, já foram devidamente documentados em diversas publicações, textos estes que serviram como base bibliográfica deste artigo - como a tese de Doutorado de Paulo Pacheco, a dissertação de Michelle Schneider dos Santos e o livro Espirais de Madeira de Irã Taborda Dudeque. Apesar da atenta atividade documental. Entretanto estes textos fazem um apanhado geral dos acontecimentos, citando projetos exemplares mas sem se demorar sobre cada um. A intenção deste artigo é, portanto, examinar um projeto específico, no caso a Residência Petrelli, de 1964, a fim de identificar estratégias compositivas e soluções técnicas que viriam a definir a arquitetura dos arquitetos do Grupo Paraná¹. Não pretende-se discutir a definição do termo brutalismo ou Brutalismo Paulista, uma vez que este artigo se baseia nas definições precisas da tese de doutorado de Ruth Verde Zein; tampouco pretende-se avançar sobre o mérito do Grupo Paraná ser ou não derivativo do da Escola Paulista, tema abordado por Pacheco em sua tese.

Fundado em 1962, por Luiz Forte Netto (1936 -) e José Maria Gandolfi (1933 -), o escritório de arquitetura Forte Gandolfi teve uma fortuita trajetória ao sucesso. Recém formados na Universidade Presbiteriana Mackenzie, os dois arquitetos paulistas já gozavam de certa experiência adquirida através da colaboração em concursos com seus professores e colegas de universidade - entre eles Carlos Millan, Fábio Penteadado, Eduardo Kneese de Melo e Pedro Paulo de Melo Saraiva. Entre as colaborações notáveis, destacam-se as participações de Gandolfi e Forte Netto no concurso do Clube Atlético Paulistano, no qual integraram a equipe de Pedro Paulo de Melo Saraiva, levando segundo lugar, e a de Forte Netto na equipe de Fábio Penteadado vencedora do concurso do Clube Harmonia, projeto que seria posteriormente redesenhado e viria a se tornar uma das obras notáveis do que veio a ficar conhecido como Brutalismo Paulista. Os dois arquitetos participavam também de reuniões no IAB de São Paulo, onde conheceram Vilanova Artigas². Quando Forte Netto é chamado por Francisco Moreira, seu colega curitibano na Mackenzie, para conhecer Curitiba, em 1961, o arquiteto paulista vê na capital paranaense um potencial não explorado no campo da arquitetura. No mesmo ano, com 25 anos de idade, Forte Netto muda-se com a família para Curitiba, trazendo consigo conhecimento técnico e estratégias compositivas aprendidas, discutidas e desenvolvidas em São Paulo no momento em que o Brutalismo Paulista começa a despontar no cenário nacional. Esta coleção de soluções específicas unidas à uma inquietação juvenil encontrariam em Curitiba solo fértil.

¹ Nome dado por Paulo Pacheco ao grupo formado por arquitetos que atuaram no Paraná na década de 1960 e 1970. em PACHECO, Paulo. "A ARQUITETURA DO GRUPO DO PARANÁ 1957-1980" Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2010.

² PACHECO op. cit. p. 57

FIG. 3 - ENTRADA PRINCIPAL

FIG. 4 - HALL DE ENTRADA

FIG. 1 - IMPLANTAÇÃO

FIG. 2 - FACHADA EM 1964, SEM ALTERAÇÕES

Curitiba, na década de 1960, já havia flertado com a arquitetura moderna. Desde experiências proto modernas como a Casa Kirschgassner (1932) de Frederico Kirschgassner, passando pela arquitetura dos engenheiros-arquitetos Rubens Meister e Elgson Ribeiro, a experiência da criação Centro Cívico de David Xavier de Azambuja, Olavo Reidig de Campos, Flávio Amilcar Regis e Sérgio Rodrigues, até um punhado de obras de Vilanova Artigas. Apesar destas experiências, a cidade carecia de arquitetos, principalmente pela ausência de um curso de Arquitetura nas universidades. Quando Forte Netto chega à cidade, observa que não haviam mais de três ou quatro arquitetos na cidade³.

Apesar de ser, quando muito, o quinto arquiteto a se estabelecer em Curitiba, Forte Netto passa o ano de 1961 sem comissões expressivas, apenas uma residência para José Freitas Neto, engenheiro que passaria a trabalhar com o arquiteto em projetos futuros⁴. É em 1962 que o escritório consegue destaque no cenário local, com a vitória no concurso do Clube Santa Mônica. Forte Netto convida seu colega paulista José Maria Gandolfi para participar do concurso, juntamente com Francisco Moreira. Após a vitória, Gandolfi muda-se para Curitiba, onde os arquitetos fundam o escritório Forte Gandolfi. O resultado imediato da vitória seria uma série de comissões de residências para a classe alta de Curitiba, começando pela Residência Mário Petrelli, completada em 1964.

Localizada na Rua Carmelo Rangel, no bairro Batel, a casa divide a rua com diversos exemplos de modernismo paranaense, incluindo casas projetadas por Henrique Panek, Leo Linzmeyer e Oswaldo Bratke - apesar de esta última ter sofrido uma severa descaracterização recentemente. Num terreno de aproximadamente 37x44m, com desnível no sentido longitudinal, o projeto desenvolve seu programa de 600m² em três níveis, acompanhando a declividade. Implantada quase centralizada no terreno, com afastamentos semelhantes em todos os lados, a residência toma o formato predominantemente quadrangular do terreno como fôrma e domina-o. Os espaços internos se articulam sob uma ampla cobertura que cobre praticamente metade do terreno, abrigando o programa da generosa residência: nove quartos, sendo uma suíte e duas dependências de empregados, hall de entrada, salas de estar e jantar, estar íntimo, escritório, cozinha, lavanderia, escritório, sala de jogos, sala de festas e garagem.

Apesar do extenso programa, da rua vê-se apenas o grande beiral composto por vigas de concreto aparente paralelas que flutuam sobre duas paredes que se projetam e abrigam de um lado o pátio do escritório, e do outro a garagem. A inclinação do telhado conformado pelas vigas de concreto não permite que se veja sua cumeeira, impedindo a apreensão clara do volume e conferindo à casa ares modestos. Sua baixa altura mimetiza com o entorno de residências predominantemente térreas e espalhadas horizontalmente em

³ “Quando cheguei (Curitiba), acho que tinha uns três ou quatro arquitetos. O Elgson, o Fernando Carneiro, já falecido, mas que não trabalhava em arquitetura, o Rubens Meister, que já esteve aqui contando sua história. Tinha um arquiteto mais velho chamado Ernesto Guimarães Máximo que, na época, era o delegado do IAB Paraná, mas sem soldados abaixo dele”. Luiz Forte Netto em depoimento para “Memória do Arquiteto.” 31/11/1995. citado em PACHECO. op. cit.

⁴ SCHNEIDER, Michelle Santos. “A Arquitetura do Escritório Forte Gandolfi” Tese de Doutorado. Universidade Mackenzie. 2011. p. 46

FIG. 5 - PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

FIG.6- PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR

FIG. 11 - ESCOLA ESTADUAL ITANHAÉM, VILANOVA ARTIGAS, 1959.

FIG. 12 - PROPOSTA VENCEDORA DO CONCURSO DO CLUBE SANTA MONICA, FORTE GANDOLFI, 1962

FIG. 13 - PLANTA DO CLUBE DE TÊNIS ANHEMBI, VILANOVA ARTIGAS, 1959

FIG. 14 - PLANTA DO CLUBE SANTA MÔNICA, FORTE GANDOLFI, 1961

seus terrenos. Da rua não se percebe integralmente o volume, mas as formas que deslizam por debaixo do telhado deixam clara a separação entre a estrutura, que abriga todo programa, e os volumes secundários.

Três volumes se articulam entorno de um pátio e compõe o corpo principal da casa: dois longitudinais, a leste e a oeste, ocupando o nível da rua e pavimento inferior, e um transversal, localizado no pavimento superior. Do lado leste, o volume concentra os serviços: garagem e lavabo, no mesmo nível da rua, dependências de empregados, lavanderia, cozinha, copa e termina avançando além da cobertura na sala íntima, no nível inferior. No segundo piso o volume contém mais dois quartos de empregados. Neste volume são adicionados dois cilindros, de um lado uma escada helicoidal na área de serviço e de outro um lavabo na sala íntima. O volume a oeste, revestido de pedra, abriga funções sociais complementares, e não apresenta compartimentação. Estão contidos nele o escritório, a sala de jogos e a sala de festas, que integra-se através de painéis móveis com a sala de estar, desfazendo a leitura de volume hermético. O volume superior, que se acessa por escadas simétricas em ambos os lados do pátio do hall de entrada, apoia-se sobre os dois primeiros volumes e abriga seis quartos e a suíte principal. Todos os quartos estão voltados para os jardins nos fundos da casa, ao norte, e compartilham uma grande varanda. Sob a cobertura, fluindo livremente por entre os volumes, ficam o hall, no nível da rua, e a sala de estar e jantar, no nível inferior, sob a varanda dos quartos. Três divisórias em formato de ferradura dividem sem compartimentar cômodos com funções afins. A ferradura a oeste separa o escritório da sala de jogos e contém um lavabo. A ferradura ao norte contém a sala de jantar, separando-a da sala de estar e abrindo levemente a parede que conformaria o volume leste, criando uma conexão com a área de serviço da casa. A divisória posicionada logo na entrada da casa abrigaria uma sala de estudos voltada para o pátio, bloqueando em um primeiro momento a vista do pátio para quem entrasse pela porta principal, revelando o espaço a medida em que o visitante contornasse seu volume. Apesar de figurar no projeto original, não existem evidências da execução desta divisória - não sabendo se foi construída à época ou acabou por ser demolida em alguma reforma subsequente.

Em praticamente todos os cômodos da casa as vigas paralelas que compõe a cobertura afirmam sua presença. Do hall de entrada tem-se a apreensão clara da estrutura; dos cômodos menores, pequenos segmentos que aparecem por entre o forro; da sala de estar e jantar avistam-se suas pontas em balanço lançando sombras sobre o jardim. Em todos os momentos reafirma-se que a estrutura impera sobre a organização espacial e que, sob a projeção do grande telhado, todos os eventos familiares tem seu lugar.

Nos anos 1960, o uso de vigas paralelas unidirecionais não era novidade. Precedentes desta solução podem ser encontradas na obra de Niemeyer, como no auditório do Ministério de Educação e Saúde (1948) e na fábrica Duchon (1950); na obra de Lina Bo Bardi, como no Museu à Beira do Oceano (1951); ou na obra de Reidy como na Escola Brasil-

Paraguai (1952) e no MAM (1953). A estratégia utilizada à sua maneira pelos arquitetos paulistas no fim da década de 1950 derivava da obra norte-americana de Mies van der Rohe⁵, “favorecendo a substituição da pontuação colunar pela busca de grandes vãos, e a substituição do teto liso pelo teto homogêneo (em grelha uni ou bi-direcional)”⁶. Do fim dos anos 1950 até 1964, as estruturas porticadas foram utilizadas profusamente na região de São Paulo, com diversos exemplos como a Escola de Itanhaém (1959), Escola de Guarulhos (1960) e Anhembi Tênis Clube (1961), de Vilanova Artigas; Clube XV (1963) de Pedro Paulo de Melo Saraiva; Clube Harmonia, depois de seu redesenho em 1964, por Fábio Penteadó. A solução aparece pela primeira vez na obra de Forte Gandolfi no concurso do Clube Santa Mônica, de 1961. Aqui, um grande pavilhão horizontal erguido por dezessete pórticos transversais abriga todo o programa do clube, com uma planta bastante assemelhada ao Anhembi Tênis Clube de Artigas.

FIGS. 7, 8, 9 E 10 - FÁBRICA DUCHEN, MUSEU À BEIRA MAR, ESCOLA BRASIL-PARAGUAI E MAM

Depois do concurso do Clube Santa Mônica, não construído naquela versão, os arquitetos radicados em Curitiba dedicariam parte de sua carreira a investigar as possibilidades da estrutura de vigas planas paralelas, começando pela Residência Petrelli. Aqui não são as vigas transversais que se destacam, mas as doze vigas longitudinais com vão relativamente pequeno de 2,5m que apoiam-se sobre as três grandes vigas transversais que, por sua vez, apoiam-se sobre os pilares. A solução aparece em diversas obras de 1964 como a Residência do Butantã de Paulo Mendes da Rocha, a Sede do Clube Harmonia de Fábio Penteadó e até mesmo na Residência de Jaime Lerner, aluno de Forte Netto e Gandolfi na época. A coincidência cronológica das obras atesta um interesse comum que

⁵ MAHFUZ, Edson. Ordem, estrutura e perfeição no trópico. 2005. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/498>. Acessado em 25/06/2016.

⁶ ZEIN, Ruth Verde. "A ARQUITETURA DA ESCOLA PAULISTA BRUTALISTA 1953 - 1973" Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2005. p. 77

FIG. 15 - CORTE

FIG. 16 - ELEVAÇÃO SUL

FIG. 17 - PADRÕES GEOMÉTRICOS DAS VILLAS DE PALLADIO SEGUNDO WITTKOWER

FIG. 18 - GEOMETRIA BÁSICA DA RESIDÊNCIA PETRELLI SOBRE A PLANTA ORIGINAL.

guiava as discussões tanto em São Paulo quanto em Curitiba. A escolha deste sistema estrutural traz consigo as implicações observadas por Colin Rowe em seu texto *Neo-Classicism and Modern Architecture II*. O abandono do teto plano em favor do teto homogêneo em grelha significa, segundo Rowe, um abandono da planta livre pontuada por colunas do “espaço International Style” em favor de uma planta genérica onde o teto é marcado por vigas aparentes, aonde as partições internas são secundárias e subordinadas à estrutura.

Aproximando-se da porta de entrada pela rua Carmelo Rangel, a estrutura do enorme telhado dá à casa um tom críptico. A grande cobertura desce agressiva com todo seu peso sobre os volumes dispostos no piso e as quatro vigas esbeltas de concreto aparente lançam-se sobre a porta de entrada, criando uma recessão escura na fachada. Ao se abrir a porta principal, a escuridão do lado de fora é dissipada pelo átrio iluminado por um pátio interno que articula o hall de entrada. As vigas do telhado, expostas sob um forro de madeira, sobem em direção à cumeeira sem nenhum apoio aparente e a suas linhas exageram o efeito de perspectiva, aparentemente aumentando a dimensão vão. O contraste entre o acesso exterior acanhado e escuro e o interior amplo e iluminado surpreende. A Residência Petrelli joga com a expectativa da divisória subordinada à estrutura mas, inevitavelmente, tem de se submeter à sua lógica. O observador atento pode notar que as vigas paralelas não se apoiam diretamente sobre as paredes e em nenhum lugar vê-se os pontos de apoio destacados, tornando o espaço inquietante. Porém, logo percebe-se que as paredes que ladeiam o hall de entrada abrigam os pontos de apoio e estas estão, ao menos compositivamente, presas em sua posição. Os espaços se interconectam visualmente sob o grande vão, mas as paredes impõe sua presença maciça, estática.

Aqui vale resgatar a definição genérica de brutalismo de Reyner Banham segundo Ruth Verde Zein, uma vez que o projeto analisado pode ser categorizado, em maior ou menor grau, como brutalista. Nas palavras de Zein, o brutalismo apresenta:

*Franca exposição dos materiais; vigas e detalhes como brises em concreto aparente, combinados com fechamentos em concreto aparente ou com fechamentos em tijolos deixados expostos; mesma exposição de materiais nos interiores; geralmente a secção do edifício dita a sua aparência externa;*⁷

A Residência Petrelli apresenta algumas destas características, mas interessa a este artigo em a última. O corte define o projeto, pois se o todo se subordina à estrutura da cobertura e a estrutura é composta por vigas planas paralelas em sentido unidirecional, pode se ler a casa como uma série de seções que compõe o todo. A prevalência do corte sobre a planta leva a outra consideração. Colin Rowe em seu famoso ensaio “Mathematics of the Ideal Villa” nota que Le Corbusier, ao trocar o *plan paralysé* pela planta livre

⁷ ZEIN. op. cit. p. 20

também faz uma outra troca: o corte, escultórico nas obras de Palladio, torna-se *corte paralisado*⁸. O triunfo do corte sobre a planta na definição do espaço pode ser lido, portanto, como um retorno da planta paralisada. A presença do classicismo na arquitetura do início da década de 1960 não é novidade e tampouco surpreendente considerando a popularidade de Rudolf Wittkower com *Architecture in the Age of Humanism* (1952), e a série de textos do próprio Colin Rowe publicados ao longo da década de 1950 relacionando arquitetura moderna com exemplos clássicos. Sobre a casa, os arquitetos dizem, em 1985, que os espaços “intercomunicam-se integrados dentro de uma concepção barroca de formas e de continuidade espacial, sempre surpreendente.” Enquanto o projeto dificilmente possa ser relacionado ao barroco, uma análise atenta da planta da Residência Petrelli revela afinidade dos arquitetos radicados em Curitiba com a tradição acadêmica. Certamente esta tradição foi transmitida por influência do diretor da Mackenzie no período de 1952-1956, que tornou a universidade provavelmente “a última trincheira do academicismo Beaux-Arts” no Brasil.

À primeira vista, paredes internas, configuradas como lâminas, parecem se lançar de baixo da projeção da cobertura, declarando independência desta, num desenho que invoca uma intenção de planta livre. Porém, como observado anteriormente, estas paredes estão paralisadas, subordinadas à estrutura nelas contida. Ao traçar com clareza a estrutura formal da casa, eliminando as extrusões e deslocamentos dos volumes, percebe-se uma planta palladiana, simétrica e tripartida, assemelhando em proporção com residência da Villa Emo, onde a faixa central da composição é levemente deslocada dentro da planta quadrada. A posição das escadas, simétricas e ladeando o pátio central, denunciam a clara influência do esquema de vilas palladianas traçado por Wittkower. Apesar da organização centralizadora da planta, vê-se a tentativa dos arquitetos de desfazer a simetria do desenho em alguns elementos.

As paredes que definem os volumes são interrompidos em pontos distintos de cada lado da planta. Na parte inferior da composição, no sul, a parede oeste de alvenaria de pedra do escritório projeta-se em direção a rua em forma de “J”, assumindo protagonismo sobre a parede da garagem, a leste, que se projeta em menor dimensão. Já ao norte, é a parede do volume leste que se projeta além do perímetro da cobertura, ficando o volume oeste alinhado com a fachada. As divisórias curvas que ocupam os espaços mais amplos também contribuem com a tentativa de assimetria. A primeira divisória em forma de ferradura se posiciona exatamente no eixo do pátio, porém as outras duas ferraduras posicionam-se de maneira assimétrica, uma menor no escritório, à oeste, e uma maior, mais próxima do centro, na sala de jantar. Em planta os elementos assimétricos da composição encontram certo equilíbrio em planta: a pesada parede de pedra e a pequena ferra-

⁸ Le Corbusier noticed in the plan of the solid wall structure (plan paralyse) is, to some extent, transferred in the frame building to the section. Perforation of the floors, giving a certain vertical movement of space, is possible; but the sculptural quality of the building as carving has disappeared and there can be nothing of Palladio's firm sectional transmutation and modeling of volume. [...] In other words, free plan is exchanged for free section.” ROWE, Colin. “Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays”. Cambridge: The MIT Press. 1982. p. 11

FIG. 19 - CASA BAETA, VILANOVA ARTIGAS, 1956.

FIG. 20 - CASA JOSÉ FREITAS NETO, FORTE/GANDOLFI, 1962.

dura à sudoeste são contrapostas pela extensão leste que abriga a sala íntima e a parede curva da sala de jantar. O efeito, porém, não é tão efetivo no espaço. Vista do hall de entrada, a curva da sala de jantar é o único elemento assimétrico, desfazendo levemente o balanço encontrado pelo jogo de iluminação zenital, estrutura unidirecional e perspectiva simétrica.

A composição da fachada parece também tentar evitar a simetria total, ainda que de maneira mais discreta. Vista da rua, o volume de pedra à esquerda avança um módulo além da cobertura do telhado. Já do lado direito, o telhado avança um módulo em relação ao volume da garagem. Porém, sob o balanço das vigas do telhado, fica a recessão que marca claramente o eixo simétrico. Aqui não se vê notas de composição clássica tripartida, afastando uma relação entre a Residência Petrelli e as villas clássicas senão em planta. Apesar da dimensão em planta e da composição clássica, a casa é essencialmente não-monumental, apoiando-se firmemente sobre o solo sem nenhuma intenção de criar um acesso elevado. Duas faixas horizontais predominam na elevação: os volumes pousados sobre o térreo e o grande telhado. Sobre o telhado, a caixa d'água em formato de pirâmide invertida pontua a composição fora do eixo de simetria. A solução de dividir a elevação em dois elementos horizontais já havia aparecido anteriormente na Residência José Freitas Neto que, de uma forma ou de outra, parece ser o embrião da Residência Petrelli.

A Residência José Freitas Neto, construída em 1962, tem semelhanças evidentes com a Residência Olga Baeta, de Artigas, construída em 1956. No projeto de Artigas, considerada ponto pivotal na sua carreira⁹, uma empena cega revelando o desenho das duas águas do telhado apoia-se de um lado sobre um volume recessivo no térreo, com o outro lado em balanço. Artigas, em depoimento à Rodrigo Lefèvre em 1962, cita como inspiração as casas de imigrantes no Paraná, construídas com tábuas de madeira posicionadas verticalmente¹⁰. Em seu primeiro projeto em Curitiba, Forte Netto e Gandolfi, com colaboração de Joel Ramalho Jr, optam por solução similar. A casa fica apoiada sobre um talude que em determinado ponto é interrompido pelo acesso da garagem. Enquanto a fachada apresenta-se praticamente igual à Residência Olga Baeta, com algumas aberturas perfurando o plano outrora cego, o projeto organiza-se através de pórticos unidirecionais que se estendem de dentro para fora da casa, criando uma pérgola. Aqui são utilizadas duas estratégias que reapareceriam nas obras residenciais do escritório: o uso de pórticos repetidos, já discutida acima, e o protagonismo do telhado. Talvez inspirados pelo simbolismo de Artigas que gerou a Residência Baeta, talvez pela qualidade iconográfica intrínseca ao esquema da casa de duas águas ou talvez até pressionados por uma clientela

⁹ ZEIN. op. cit. p. 99

¹⁰ "Segundo o próprio autor, a residência Olga Baeta foi inspirada na casa paranaense, com tábuas marcadas verticalmente na empena frontal como se fosse a concepção estrutural da sua casa de infância. THOMAZ, Dalva (org.), Op. cit. Depoimento a Rodrigo Lefèvre em 18/10/1962". citado em SANTOS. op. cit. p. 48

com um gosto conservador de uma cidade até então provinciana, os arquitetos tomaram partido da volumetria do telhado em diversas ocasiões.

Trilhando um caminho paralelo aos colegas de São Paulo na época, que mostravam preferência pela solução de volume ortogonal erguido do térreo, como ilustra a Residência Roberto Millan (1960), de Carlos Millan, ou Residência do Butantã de Paulo Mendes da Rocha (1964), os arquitetos radicados no Paraná guardavam o uso da monumentalidade e de prismas puros para edifícios institucionais, enquanto as residências costumavam se espalhar no nível da rua com ênfase na cobertura. A Residência Petrelli carrega consigo a imagem de casa abrigada sob a segurança do telhado de duas águas. Marlene Acayaba afirma que "a arquitetura de São Paulo dos anos 60 deu ênfase ao projeto social em detrimento do caráter simbólico"¹¹, porém na obra de Forte Netto e Gandolfi ainda encontra-se um interesse em desenvolver o caráter das edificações. Certamente o uso que o Brutalismo Paulista fez do volume único que abriga todas as funções de um edifício¹² tende mitigar a noção de caráter nas obras. Ainda assim, as obras do Paraná mostram que ao variar a forma da cobertura devolvia-se determinado caráter, que não respondia de fato às funções específicas dentro da obra mas sim aludia à função do edifício em relação a cidade. Prova disto são as propostas institucionais, coroadas por volumes ortogonais de concreto, como o Edifício da Petrobrás (1968) e do Instituto de Previdência do Paraná (1967); a proposta para o Centro Comercial do Portão (1964) cuja cobertura evoca uma grande tenda; e as propostas residências, como a residência Augusto e Eloína Prolik (1965) e a própria Residência Petrelli.

FIG. 21, 22, 23 E 24 - SEDE DA PETROBRAS, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAS DO PARANÁ, CENTRO COMERCIAL DO PORTÃO E CASA PROLIK

¹¹ ACAYABA, Marlene Milan. "Brutalismo caboclo e as residências paulistas". In: Projeto, número 73, março 1985, p.48. citado em SANVITTO, Maria Luiza Adams "BRUTALISMO PAULISTA: UMA ANÁLISE COMPOSITIVA DE RESIDÊNCIAS PAULISTANAS ENTRE 1957 E 1972. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1994. p.88

¹² ZEIN. op. cit. pag. 33

O telhado une-se a uns poucos elementos que remetem ao vernacular na Residência Petrelli, entrelaçando-se com elementos da linguagem do Brutalismo Paulista. A influência do vernáculo certamente deve-se à influência dos textos de Lúcio Costa na formação da dupla¹³. Na palheta de materiais predominam o concreto aparente das vigas expostas, a pedra natural que domina a fachada e invade o hall de entrada desde fora e a madeira, revestindo pisos e divisórias. A tradicional telha de barro do telhado dá lugar a lajes inclinadas impermeabilizadas, dando certa severidade ao telhado que, ainda assim, não deixa de ser forma familiar. Gárgulas de concreto, à maneira Brutalista Paulista, despejam água sobre captadores super-dimensionados em forma de meia esfera, escavados no piso. Já o painel da porta de entrada apresenta um muxarabi em madeira derivado certamente da arquitetura bandeirante do interior de São Paulo. No interior do hall de entrada o pesado guarda-corpo em formato triangular parece flutuar, ladeando a escada revestida em mármore sem nunca tocá-la. O guarda-copo do corredor dos quartos virado para o pátio é revestido com azulejos quadrados com motivos geométricos.

FIG. 25 - DETALHE DO MUXARABI NO PAINEL DA PORTA DE ENTRADA

¹³ SANTOS. op. cit. p. 20

FIG. 26 - DETALHE DO GUARDA CORPO SUSPENSO

FIG. 27 - DETALHE DO PAINEL CERAMICO NO HALL DE ENTRADA

Ao longo dos anos a Residência Petrelli sofreu diversas alterações, algumas que prejudicam a leitura do projeto. Na fachada sul, voltada para a Rua Carmelo Rangel, o volume da garagem foi ampliado, alinhando o volume com o fim do beiral do telhado. As vigas e caixa d'água de concreto aparente foram pintadas de cinza. O pátio do hall de entrada foi coberto com vidro, e suas paredes removidas, dando lugar a um jardim de inverno. O painel de azulejos no guarda-corpo da sala íntima foi trocado por um painel com motivos geométricos em madeira. No escritório foram adicionados um mezanino sobre a divisória em formato de ferradura que contém o lavabo e uma parede separando a sala de jogos, encerrando a integração do espaço. Ao lado da escada que desce da sala de jogos para a sala de festas foi inserido um bar de madeira, e a divisória que existia entre a sala de festas e a sala de estar foi removida. A divisória curva que envolvia a sala de jantar foi parcialmente quebrada, abrindo o volume para o hall de entrada. Sobre a sala íntima foi acrescido um pavimento, aumentando a suíte presidencial e quebrando a percepção do sólido que deslizava sob a varanda dos quartos e retirando a predominância da horizontalidade sobre a fachada norte. No jardim aos fundos acrescentaram-se uma piscina e um volume no canto noroeste do terreno com uma churrasqueira. Diversos revestimentos internos foram modificados durante um evento CasaCor em meados dos anos 2000, maquiando a seleta palheta de materiais originais. O evento de decoração de interiores também adicionou na fachada oeste um volume abrigando uma nova sala. Na fachada leste, junto com a ampliação da garagem, outro volume foi adicionado junto à sala íntima. Diversas aberturas foram alteradas, tornando praticamente impossível a leitura do projeto original. Atualmente um novo volume está em construção também na fachada leste.

FIG. 28 - FACHADA NORTE EM 1964.

A obra do escritório Forte Gandolfi revela estratégias projetuais importantes na carreira de Forte Netto e Gandolfi, que viriam a influenciar toda uma geração de arquitetos paranaenses na década de 1960 e 1970. A casa deixa transparecer os precedentes da arquitetura moderna no Brasil na educação da dupla; inclui-se, por sua linguagem, no universo de obras que seria agrupado sob o guarda-chuva do brutalismo; revela a contemporaneidade entre as soluções paranaenses e as obras de maior destaque nacional que eram construídas em São Paulo. A casa também é testemunho da mudança de paradigma que ocorreu a partir dos anos 1950 e contribui para a afirmação da presença da tradição acadêmica no modernismo brasileiro. A Residência Petrelli demonstra como, através da educação no modelo Beaux-Arts e a adoção de elementos vernaculares, Forte Netto e Gandolfi desenvolvem o caráter simbólico dentro da linguagem brutalista. A alusão ao vigeamento de um telhado típico de duas águas e os pequenos acenos ao vernáculo aplicados à uma composição em planta francamente palladiana mitigam a severidade atrelada à linguagem brutalista. Se a etimologia da palavra brutalismo encontra-se na qualidade da *champagne brut* - sem açúcar, como observa Comas¹⁴ - a arquitetura da dupla pode ser classificada como *demi-sec* - a champagne levemente açucarada. A empena cega impenetrável do prisma geométrico universal dá lugar à um amplo telhado, afirmando seu caráter individual, sua função enquanto abrigo.

¹⁴ Comas, Carlos Eduardo. "The Poetics of Development: Notes on Two Brazilian Schools" MOMA, 2015. p. 51

Bibliografia

Comas, Carlos Eduardo. "The Poetics of Development: Notes on Two Brazilian Schools". IN Bergdoll, Barry. Comas, Carlos Eduardo. Liernur, Jorge Francisco. Real, Patricio del (Org.) "Latin America In Construction: Architecture 1955–1980" Nova York: MOMA. 2015

Comas, Carlos Eduardo. "Precisões Brasileiras". Tese de Doutorado. Universidade de Paris VIII. 2002.

Dudeque, Irã Taborda. "Espirais de Madeira". São Paulo: Editora Nobel, 2001.

Mahfuz, Edson. "Ordem, estrutura e perfeição no trópico". 2005. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/498>. (Junho 15, 2015).

Pacheco, Paulo. "A ARQUITETURA DO GRUPO DO PARANÁ 1957-1980". Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2010.

Rowe, Colin. "Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays". Cambridge: The MIT Press. 1982.

SANVITTO, Maria Luiza Adams "BRUTALISMO PAULISTA: UMA ANÁLISE COMPOSITIVA DE RESIDÊNCIAS PAULISTANAS ENTRE 1957 E 1972. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1994.

Schneider, Michelle Santos. "A Arquitetura do Escritório Forte Gandolfi." Tese de Doutorado. Universidade Mackenzie. 2011.

Wittkower, Rudolf. Architectural Principles in the Age of Humanism. Nova York: W. W. Norton & Company. 1971.

Xavier, Alberto. Arquitetura moderna em Curitiba. São Paulo: Editora Pini, 1986.

Zein, Ruth Verde. "A ARQUITETURA DA ESCOLA PAULISTA BRUTALISTA 1953 - 1973" Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2005.

Fontes das Imagens

Figura 1 - Google Earth

Figuras 2, 3, 4, 14, 30, 28 - XAVIER, Alberto. Arquitetura moderna em Curitiba. São Paulo; Curitiba: Ed. Pini: Fundação Cultural de Curitiba, 1986.

Figuras 3, 4, 5, 6, 15, 16, 18, 25, 26, 29, 30, 31, 32 - Produzidas pelo autor

Figuras 7 - Disponibilizado em: duchen.com.br (Junho 25, 2016).

Figura 8 - Disponibilizado em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.151/4465>. (Junho 25, 2016)

Figura 9 - Disponibilizado em: <http://www.archdaily.com.br/br/775125/em-foco-affonso-eduardo-reidy>. (Junho 25, 2016)

Figura 10 - Disponibilizado em: <http://www.archdaily.com.br/br/758700/classicos-da-arquitetura-museu-de-arte-moderna-do-rio-de-janeiro-affonso-eduardo-reidy>. (Junho 25, 2015)

Figura 11 - Cesar Shundi. "Clássicos da Arquitetura: Escola Estadual de Itanhaém / João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi" 24 Set 2014. ArchDaily Brasil. (Outubro 16, 2015)

Figura 12, 14, 21, 22, 23 - PACHECO, Paulo. A ARQUITETURA DO GRUPO DO PARANÁ 1957-1980. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Figura 13 - Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/626874/classicos-da-arquitetura-anhembi-tenis-clube-joao-batista-vilanova-artigas-e-carlos-cascaldi>. (Junho 25, 2015)

Figura 17 - Wittkower, Rudolf. Architectural Principles in the Age of Humanism. Nova York: W. W. Norton & Company. 1971.

Figura 19 - Disponibilizado em: www.spbr.br. (Outubro 16, 2015)

Figura 20, 24, 27 - Schneider, Michelle Santos. A Arquitetura do Escritório Forte Gandolfi. Tese de Doutorado. Universidade Mackenzie. 2011.